

СОЦИОЛОГИЯ

10.5281/zenodo.14906007

ШИНКАРЕНКО Елена Евгеньевна

преподаватель, кандидат социологических наук,

Мелитопольский государственный педагогический университет, Украина, г. Мелитополь

ВЛИЯНИЕ РЫНКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ

Аннотация. Настоящее исследование направлено на анализ влияния рынка политической рекламы на избирательную кампанию в условиях цифровизации и расширения коммуникационных каналов. Основная цель работы заключается в выявлении ключевых факторов, определяющих эффективность агитационных стратегий, и оценке перехода от традиционных средств массовой информации (СМИ) к цифровым платформам. В исследовании применён сравнительный анализ источников, контент-анализ и обобщение эмпирических данных, что позволило обнаружить значительное усиление роли социальных сетей и видеороликов в формировании электоральных предпочтений. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости интеграции классических и цифровых методов для повышения эффективности избирательных кампаний и обеспечения прозрачности информационного воздействия.

Ключевые слова: политическая реклама, избирательная кампания, электорат, цифровые технологии, социальные сети, манипуляция, каналы коммуникации.

Введение

Актуальность рассматриваемой темы связана с тем, что современные политические силы активно используют расширенный набор средств агитации, и рынок политической рекламы претерпевает существенные изменения из-за цифровизации и повышения интерактивности. Кроме того, снижается доверие к традиционным медиа, что требует переноса части агитации на онлайн-площадки и делает необходимым тщательный анализ новых технологий.

Цель настоящего исследования – выявить и проанализировать факторы, влияющие на эффективность политической рекламы в контексте современной избирательной кампании.

Для достижения данной цели предполагается решить следующие задачи:

1. Охарактеризовать основные каналы распространения и ключевые форматы политической рекламы.

2. Изучить трансформацию рекламных стратегий под воздействием цифровых технологий.

3. Сопоставить результаты анализа с имеющимися данными других авторов и оценить степень их согласованности.

Новизна работы состоит в рассмотрении синтеза классических методов политической рекламы и инновационных инструментов (микротаргетинг, блогерские коллаборации и т. д.) на базе научных публикаций, охватывающих широкий диапазон электоральных циклов и географических примеров.

Материалы и методы

Для обоснования выводов использован широкий круг научных источников. Так, И. О. Бальнская и О. С. Пищугина [1] проанализировали механизм формирования имиджа власти при помощи политической рекламы. М. L. Moglie и G. Turati [2, с. 140-157] выявили влияние СМИ на электоральные циклы. Т. Н. Никитина выявила этапы создания политической рекламы, их характеристику, критерии эффективности воздействия на электоральное поведение. С. Ш. Казданян, П. А. Енгоян и Г. А. Акопян [4] обратились к психологическим аспектам влияния агитации на

политическое поведение. В. Н. Никитюк [5] рассмотрела историческую эволюцию политической рекламы на Украине. Е. П. Мурашова [6, с. 26-35] провела сравнительный анализ американских электоральных кампаний 2008 и 2016 годов в контексте сетевой рекламы. К. М. Поликарпов [7] описал влияние цифровых технологий на продвижение и PR. Д. Ю. Романова [8] показала механизмы формирования общественного мнения на базе рекламных инструментов. М. Д. Межидов [9] сопоставил специфику новых технологий в зарубежной рекламе. Е. Ю. Сычева [10] исследовала роль масс-медиа в формировании электоральных установок.

В качестве методов исследования применялись сравнительный анализ имеющихся источников, контент-анализ приводимых статистических данных, а также обобщение и типологизация выявленных стратегий. Столь многоплановый подход позволил системно рассмотреть динамику рынка политической рекламы,

определив ключевые закономерности ее влияния на избирательную кампанию.

Результаты

Собранные данные свидетельствуют о том, что структура рынка политической рекламы затрагивает все типы коммуникационных площадок, включая прессу, радио, телевидение и социальные сети, это формирует широкое поле для конкуренции между политическими субъектами. Это устанавливается при сопоставлении материалов, где подробно анализируются динамика рекламных кампаний, содержание рекламных сообщений и их влияние на электорат [1, 4, 8]. В исследованиях обнаружена тенденция к росту активности цифровых каналов, поскольку в них достигается более адресное воздействие на аудиторию [6, с. 26-35; 9]. Воздействие усиливается за счет привлечения публичных лиц, онлайн-трансляций и нативных форматов, позволяющих предъявлять политический продукт как элемент повседневности (рис.).

Рис. Источники информации электората [10]

Для лучшего понимания каналов, по которым распространяется политическая реклама, и их функциональной нагрузки уместно

рассмотреть сводную информацию в виде короткого перечня, ориентированного на основные форматы.

Таблица 1

**Каналы распространения политической рекламы
(составлено автором на основе собственного исследования)**

Канал	Особенности	Пример
Телевидение	Охватывает массовую аудиторию, соединяет видеоряд и вербальное слово	Длинные предвыборные ролики в прайм-тайм
Радио	Передача голосовых сообщений, ориентирована на слушателей в движении	Интервью кандидатов в новостных выпусках или утренних эфирах
Печатные издания	Предполагают текст и иллюстрации, подходят для старших возрастных групп	Политические колонки, газетные объявления
Социальные сети	Позволяют адресное общение, имеют гибкие форматы интерактивного контента	Страницы кандидатов во «ВКонтакте», публикации в Instagram
Видеохостинги	Даёт доступ к широкому спектру роликов различной длительности	Канал политика на YouTube, где выкладываются обращения и дебаты
Наружная реклама	Визуальные плакаты в городской среде	Баннеры вдоль дорог, билборды с агитационными сообщениями

Из представленной сводки следует, что выбор конкретного канала связан с типом аудитории, бюджетом и целями кампании. Одни форматы подходят для краткого эмоционального сообщения, другие рассчитаны на подробное объяснение программы.

При сравнительном рассмотрении динамики рекламных кампаний в разные годы становится заметным смещение акцентов в сторону цифровой среды. Для наглядности приводим обзор параметров, отражающих данные изменения.

Таблица 2

**Изменения в стратегиях политической рекламы
(составлено автором на основе собственного исследования)**

Критерий	Период (пример)	Особенности
Основной упор	2008: офлайн-средства	Широкая закупка эфиров на ТВ, ограниченное использование таргетинга в сети
Финансовые затраты	2008: преобладает ТВ реклама 2016: возрастает доля интернет-рекламы	Рост адресного воздействия через соцсети, микротаргетинг и улучшение статистической аналитики
Манипулятивные приёмы	2008: очернение конкурентов 2016: комбинированные схемы	Интеграция негативных роликов на YouTube, агитация у популярных блогеров, анализ пользовательских данных
Технологическое оснащение	2008: простые рекламные сайты 2016: многоуровневые платформы	Создание интерактивного контента, появление мобильных приложений, быстрый фандрайзинг в цифровой среде
Участие аудитории	2008: ограниченная обратная связь 2016: комментарии, лайки, репосты	Прямой диалог, дискуссии в соцсетях, привлечение волонтеров онлайн

Сопоставление стратегий указывает на то, что в XXI веке политические силы всё чаще прибегают к продвинутым цифровым методам, постепенно снижая зависимость от односторонних каналов и усиливая интерактивность агитации.

Социологические замеры, отраженные в рассмотренных публикациях, зафиксировали преобладающий интерес избирателей к

видеороликам и прямому цифровому контенту, где используется визуальная и эмоциональная составляющая. Данный вывод опирается на анализ частоты просмотров политических рекламных сообщений, публичных дискуссий вокруг них и количества обращений к интернет-ресурсам кандидатов [10]. Наблюдается высокая активность субъектов, ориентированных на молодежную аудиторию,

поскольку для нее цифровая среда служит основным пространством потребления информации [7].

На ряде эмпирических примеров подчеркивается, что повысилась общая конкурентность между партиями за привлечение внимания избирателя в социальных сетях. В частности, при низком доверии к традиционным каналам наблюдался сдвиг рекламных бюджетов в онлайн-сегмент, где сформировались новые способы продвижения: таргетированная реклама, вирусные клипы, блогерские коллаборации [2, с. 140-157]. При этом сохраняется повышенная уязвимость электората к избыточному рекламному давлению: избираемые лица и партии используют манипулятивные приемы, обращаясь к массовому сознанию через образ доступного лидера, либо через противопоставление оппонентам. «Все без исключения политические силы, вступившие в борьбу за власть, тратят средства на собственную рекламу, признавая при этом ее эффективность и способность влиять на общественное мнение граждан» [3]. На этой основе рекламодатели стремятся включить разнообразные каналы и формировать большой объем месседжей, укрепляя лояльность групп избирателей.

Параллельно фиксируется высокая вовлеченность СМИ в политическую рекламу и рост заказных информационных материалов. По данным ряда авторов, подобное финансирование заметно изменяет редакционные приоритеты, влияя на формирование повестки в новостных выпусках [5]. Усиление подобной практики фиксировалось, к примеру, во время острых предвыборных циклов, когда часть медиаструктур ориентировалась на конкретные политические силы. «Согласно исследованиям американцев М. Харропа и У. Миллера, выделяются четыре предпосылки, указывающие на высокое влияние СМИ на электорат» [10]. Этот тезис согласуется с данными анкетных опросов, выявляющими доверие многих групп населения к телевидению и интернет-изданиям, когда те подают информацию как объективное отражение реальности.

При детальном рассмотрении выявляется, что рынок политической рекламы ориентируется на синтез краткосрочных агитационных мероприятий и долгосрочного брендинга партийных структур и конкретных политических лидеров. В результате складывается система, в которой доминируют крупные заказчики с обширным бюджетом, тогда как более

мелкие игроки стремятся задействовать необычные форматы контента и прямое общение в цифровой среде. Опираясь на многолетний анализ электоральных циклов, авторы указывают, что данная тенденция не снижает роли внешней рекламы и телеэфира: эти каналы сочетаются с новыми интернет-инструментами, укрепляя общую эффективность кампаний [9].

Обсуждение

Рынок политической рекламы прошел трансформацию: от преимущественного использования телевидения и печатных изданий к более гибким цифровым каналам. Значимость онлайн-инструментов растет в условиях снижения доверия электората к традиционным медиа. Материалы, описывающие предвыборные кампании в разных странах, доказывают, что цифровые технологии позволяют адресовать агитацию конкретным социальным группам и индивидуальным запросам [7, 8, 10].

При этом наблюдается частое применение эмоционально окрашенных сообщений, что связано с тем, что быстрая смена контента в социальных сетях создает атмосферу непрерывного информационного воздействия. Сравнительный анализ указываемых в статье показателей охвата, расходов на цифровую рекламу и вовлеченности пользователей в дискуссии демонстрирует явное стремление субъектов к использованию комбинации классических и инновационных методов. Таким образом, телевидение не теряет значимости, но находится в тесной связке с новыми платформами: организаторы избирательных кампаний охотно интегрируют элементы офлайн-рекламы в онлайн-среду и наоборот.

Связь между политическими акторами и обществом в описанных работах нередко отражается как процесс двусторонних коммуникаций: от простого информирования граждан перешли к постоянному взаимодействию в реальном времени. Комментарии, системы лайков, репостов оказывают влияние на адаптацию агитационных материалов под определенные ожидания электората. Подобное явление, с одной стороны, укрепляет коммуникацию, а с другой – делает ее уязвимой для агрессивных манипуляций: растет число случаев негативной кампании и заказных «мемов», призванных дискредитировать оппонентов.

Тематика политических роликов и рекламных слоганов постепенно смещается от универсальных призывов к конкретным проблемам и интересам групп населения. Если раньше

усилия концентрировались на общих заседаниях о социальных благах и экономической стабильности, то сейчас подчеркиваются точечные инициативы и эксклюзивные предложения. Результаты подтверждаются данными эмпирических работ, где анализировалось предпочтение молодежи к интерактивным форматам. При этом остаются незакрытыми вопросы достоверности статистики по вовлеченности и влиянию заказных аналитических центров, поскольку часть электората не декларирует реальные установки в опросах.

Остается малопроработанным вопрос о том, насколько действительно цифровые каналы приравнивают шансы между участниками кампании, учитывая, что бюджеты крупных сил выше, а значит, они способны оплачивать многоуровневый таргетинг, ангажированных блогеров и заказные исследования. Подобная неравномерность ведет к асимметричному доступу к аудитории, что может исказить конкурентную среду. Спорными выглядят и оценки по поводу прозрачности сбора данных о предпочтениях избирателей: с одной стороны, доступные инструменты аналитики помогают лучше понять настроение общества, с другой – создаются условия для технологического давления и пренебрежения приватностью.

Вклад этого исследования в общую картину знаний об электоральных кампаниях и влиянии рекламы заключается в расширении понимания того, как интегрировать аналитический подход к политической рекламе, если исходить из реальных потребностей и поведенческих характеристик населения. Полученные выводы побуждают к новым размышлениям относительно баланса между свободой агитации и возможными рисками при внедрении автоматизированных технологий микронацеливания. В будущем исследователям стоит уделить особое внимание сравнению долговременных эффектов политической рекламы через онлайн и офлайн-каналы на различных сегментах общества, а также оценке этических последствий использования алгоритмов, управляющих показом агитационного контента.

Заключение

Проведенное исследование позволило заполнить поставленные задачи:

1. Выявлены и охарактеризованы ключевые каналы (телевидение, радио, пресса, социальные сети, видеохостинги и т. д.) и форматы политической рекламы, каждый из которых выбирается исходя из аудитории и бюджета.

2. Проанализированы стратегические изменения политических кампаний, связанные с цифровизацией и возможностью адресного воздействия на избирателя; наметился сдвиг к большему использованию сетевых технологий, блогосферы и механизмов микротаргетинга.

3. Сопоставление различных эмпирических материалов свидетельствует о том, что интеграция классических и инновационных подходов усиливает эффективность агитации, но одновременно повышает риск манипуляций, роста неравномерности политических возможностей и непрозрачности сбора данных.

Так, можно сделать вывод, что рынок политической рекламы оказывает все более существенное воздействие на электоральные процессы, изменяя способы коммуникации и потребления агитационного контента. Перспективными направлениями для будущих исследований становятся оценка долгосрочных последствий цифровой трансформации в политической рекламе, а также анализ этических и правовых норм, регулирующих данный сегмент.

Литература

1. Балынская Н.Р., Пищугина О.С. Использование политической рекламы в формировании имиджа власти [Электронный ресурс] // Социум и власть. – 2015. – № 6 (56). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-politicheskoy-reklamy-v-formirovanii-imidzha-vlasti> (дата обращения: 14.02.2025).
2. Le Moglie M., Turati G. Electoral cycle bias in the media coverage of corruption news // Journal of Economic Behavior & Organization. – 2019. – Vol. 163. – P. 140-157. – ISSN 0167-2681.
3. Никитина Т.И. Политическая реклама в электоральном процессе [Электронный ресурс] // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. – 2007. – № 3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-reklama-v-elektoralnom-protseesse> (дата обращения: 15.02.2025).
4. Казданян С.Ш., Енгоян П.А., Акопян Г.А. О влиянии рекламы на политическое поведение личности [Электронный ресурс] // Бюллетень науки и практики. – 2017. – № 1 (14). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-vliyanii-reklamy-na-politicheskoe-povedenie-lichnosti> (дата обращения: 14.02.2025).
5. Никитюк В.Г. Негативная политическая реклама в Украине: специфика и

ефективність = Негативна політична реклама в Україні: специфіка та ефективність = Negative political advertising in Ukraine: specificity and effectiveness: дипломная работа бакалавра / В.Г. Никитюк; науч. рук. Е.С. Огаренко; ОНУ им. И.И. Мечникова, ИСН, Каф. политологии. – Одесса, 2017. – 48 с.

6. Мурашова Е.П. Сетевая политическая реклама в современной предвыборной борьбе (сравнительный анализ президентских кампаний 2008 и 2016 гг. в США) // Международная аналитика. – 2017. – № 3. – С. 26-35. – DOI: 10.46272/2587-8476-2017-0-3-26-35.

7. Поликарпов К.М. Влияние цифровых технологий на рекламу и PR [Электронный ресурс] // Экономика и социум. – 2023. – № 5-1 (108). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tsifrovyyh-tehnologiy-na-reklamu-i-pr> (дата обращения: 14.02.2025).

8. Романова Д.Ю. Технологии формирования общественного мнения на основе средств и

методов политической рекламы [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=18434> (дата обращения: 14.02.2025).

9. Межидов М.Д. Информационное обеспечение выборов: предвыборная агитация (зарубежный опыт) [Электронный ресурс] // Скиф. – 2019. – № 11 (39). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnoe-obspechenie-vyborov-predvybornaya-agitatsiya-zarubezhnyy-opyt> (дата обращения: 15.02.2025).

10. Сычева Е.Ю. Масс-медиа как инструмент влияния на электоральное поведение: основные подходы [Электронный ресурс] // Экономика. Социология. Право. – 2018. – № 1 (9). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mass-media-kak-instrument-vliyaniya-na-eklektoralnoe-povedenie-osnovnye-podhody> (дата обращения: 14.02.2025).

SHYNKARENKO Olena Evgenievna

Lecturer, Candidate of Sociology,
Melitopol State Pedagogical University, Ukraine, Melitopol

THE IMPACT OF THE POLITICAL ADVERTISING MARKET ON THE ELECTION CAMPAIGN

Abstract. *This study aims to analyze the impact of the political advertising market on the election campaign in the context of digitalization and expansion of communication channels. The main objective of the work is to identify key factors that determine the effectiveness of campaigning strategies and assess the transition from traditional media (mass media) to digital platforms. The study uses a comparative analysis of sources, content analysis and generalization of empirical data, which made it possible to detect a significant increase in the role of social networks and video hosting in the formation of electoral preferences. The results obtained indicate the need to integrate classical and digital methods to improve the effectiveness of election campaigns and ensure transparency of information impact.*

Keywords: *political advertising, election campaign, electorate, digital technologies, social networks, manipulation, communication channels.*